

ЎЗБЕКИСТОН ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ ЖАҲОН БОЗОРИДА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА СТРАТЕГИК МАРКЕТИНГНИНГ РОЛИ

Кобилова Шозода Тимуровна¹, Исхакова Сарвар Аюбовна²

¹Zarmed университети, ²Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654968>

Аннотация. Мақолада глобаллашув жараёнида Ўзбекистон туризм саноатининг рақобатбардошлигини шакллантириши ва оширишида стратегик маркетингнинг роли ўрганилган. Халқаро туризм бозорида барқарор рақобатбардошликни таъминлаш учун фақатгина туристик салоҳиятнинг ўзи билан етарли эмаслиги ва бунинг учун тизимли маркетинг воситаларидан фойдаланиши лозимлиги кўрсатилган. PESTLE-таҳлили, 7P маркетинг микс модели ва SWOT-таҳлили каби стратегик таҳлил усулларидан фойдаланган ҳолда, мамлакат туризм саноатининг ривожланишига тўсқинлик қилувчи асосий омиллар аниқланган. Рақамли маркетинг, ҳудудий брендинг ва туризм талабининг мавсумийлигига алоҳида эътибор қаратилган. Омниканалли маркетинг стратегияларини амалга ошириши, туризм маҳсулотларини диверсификация қилиши ва йўналиши брендини ривожлантириши бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. Таклиф этилаётган ёндашувларни амалга ошириши Ўзбекистоннинг глобал туризм бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга ва хизмат кўрсатиши соҳасининг иқтисодий самарадорлигини оширишига ёрдам бериши асослаб берилган.

Калим сўзлар: стратегик маркетинг, рақобатбардошлик, туризм соҳаси, хизмат кўрсатиши соҳаси иқтисодиёти, йўналиши, брендинг, рақамли маркетинг, Ўзбекистон.

Abstract. This article examines the role of strategic marketing in shaping and enhancing the competitiveness of Uzbekistan's tourism industry in the context of a globalizing global tourism market. It is demonstrated that significant tourism potential alone does not provide sustainable competitive advantages without the use of systemic marketing tools. Using strategic analysis methods, including PESTLE analysis, the 7P marketing mix model, and SWOT analysis, key factors hindering the development of the country's tourism industry are identified. Particular attention is paid to digital marketing, territorial branding, and the seasonality of tourism demand. Practical recommendations are formulated for the implementation of omnichannel marketing strategies, tourism product diversification, and destination brand development. Implementation of the proposed approaches will contribute to strengthening Uzbekistan's position in the global tourism market and increasing the economic efficiency of the service sector.

Keywords: strategic marketing, competitiveness, tourism industry, service sector economics, destination, branding, digital marketing, Uzbekistan.

Замонавий глобал иқтисодий шароитда туризм хизматлар соҳасининг таркибий қисми сифатида эмас, балки миллий иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминловчи стратегик тармоқ сифатида намоён бўлмоқда. Туризм тармоғи мамлакат ялпи ички маҳсулотини шакллантиришда мультипликатив самарага эга бўлиб, аҳоли бандлигини

ошириш, ҳудудлар инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда экспорт хизматларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикасида кейинги йилларда туризм соҳасини жадал ривожлантириш, уни иқтисодиётнинг драйвер тармоқларидан бирига айлантириш, рақамли технологияларни кенг жорий этиш ва хизматлар сифатини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш давлат сиёсати даражасида белгиланган устувор йўналишлардан бирига айланди.

Шу билан бирга, жаҳон туристик бозорида рақобатнинг кескинлашуви, айниқса Марказий Осиё минтақасида дестинациялар ўртасидаги курашнинг кучайиши шароитида фақатгина бой тарихий-маданий мерос ёки табиий ресурсларга эга бўлиш барқарор рақобатбардошликни таъминлаш учун етарли эмас. Туристик бозорда муваффақиятга эришиш илмий асосланган стратегик маркетинг ёндашувини қўллаш, истеъмолчилар хулқ-атворини чуқур таҳлил қилиш ҳамда ҳудудий имиж ва брендни мақсадли бошқаришни талаб этади. Мазкур тадқиқотнинг долзарблиги Ўзбекистон туризм бозорида мавжуд маркетинг тўсиқларини аниқлаш ва уларни бартараф этишга қаратилган инновацион маркетинг технологияларини ишлаб чиқиш зарурати билан изоҳланади.

Туризм маркетинги ва дестинация рақобатбардошлиги назарий асослари кўплаб хорижий олимлар, жумладан П.Котлер, Д.Бухалис, Ж.Ритчи ва Ж.Кроучларнинг илмий ишларида кенг ёритилган. Хусусан, Ритчи ва Кроуч томонидан ишлаб чиқилган концепцияга кўра, туристик дестинациянинг рақобатбардошлиги қиёсий устунликлар ва бошқарув устунликларининг уйғунлигига боғлиқ бўлиб, маркетинг ушбу икки омилни боғловчи асосий механизм сифатида намоён бўлади. Ушбу тадқиқотда М.Портернинг миллий рақобатбардошлик ромби модели Ўзбекистон туризм бозори хусусиятларига мослаштирилиб, омиллар шарт-шароити, талаб муҳити, қўллаб-қувватловчи тармоқлар ҳамда фирмалар стратегияси ўртасидаги ўзаро боғлиқлик маркетинг нуқтаи назаридан таҳлил қилинди.

Тадқиқот жараёнида сифат ва миқдорий таҳлил усуллари қўлланилиб, макроиқтисодий муҳитни баҳолашда PESTLE таҳлилидан, хизматлар соҳасида маркетинг самарадорлигини ўрганишда эса 7P маркетинг микс моделидан фойдаланилди. Шунингдек, Ўзбекистон туризм соҳасининг минтақавий рақобатбардошлиги Қозоғистон ва Қирғизистон билан солиштирма таҳлил қилинди ҳамда Самарқанд шаҳрида фаолият юритаётган меҳмонхона ва туроператорлар фаолияти асосида эмпирик маркетинг аудити ўтказилди.

Макроиқтисодий муҳит таҳлили натижалари шуни кўрсатдики, сўнгги йилларда визасиз режимнинг кенгайиши, давлат субсидиялари ва инвестициявий қўллаб-қувватлаш механизмлари туризм соҳаси учун қулай имкониятлар яратмоқда. Бироқ, геосиёсий беқарорлик, инфляция жараёнлари, халқаро авиалогистика харажатларининг юқорилиги ва профессионал сервис кадрларининг етишмаслиги соҳанинг барқарор ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда. Айниқса, рақамли инфратузилманинг етарлича интеграция қилинмаганлиги ва киберхавфсизлик билан боғлиқ хатарлар рақамли маркетинг самарадорлигини чеклаётган омиллар сифатида намоён бўлмоқда.

Самарқанд шаҳри мисолида ўтказилган 7P модели асосидаги маркетинг аудити натижалари меҳмонхона хизматларида моддий муҳит ва умумий сервис сифати нисбатан юқори даражада эканлигини кўрсатган бўлса-да, тарғибот сиёсати ва ходимлар билан боғлиқ омиллар энг заиф нуқталар сифатида аниқланди. Хусусан, ижтимоий

тармоқлардаги контент сифатининг пастлиги, динамик нарх сиёсати ва замонавий рақамли сотув воронкаларининг йўқлиги маркетинг самарадорлигини чеклаётган асосий омиллар қаторига киради.

Таҳлиллар натижасида Ўзбекистон туризм индустриясига хос бўлган бир қатор тизимли муаммолар аниқланди.

Биринчи муаммо туризм секторидаги стратегик ва аналитик заифликлар билан боғлиқ. Кўплаб туристик компаниялар маркетингни асосан тарихий-маданий образ ва “Буюк Ипак йўли” концепсияси атрофида қурмоқда. Бу позициялаш кучли бўлишига қарамай, мамлакат туризм ресурсларининг хилма-хиллигини тўлиқ даражада акс эттирмайди ва юқори даромадли сегментларнинг ривожланишини чеклайди. Масалан, Самарқанд ва Бухорадаги кўплаб компаниялар йиллар давомида асосан стандарт экскурсия пакетларини таклиф этиб келишди. Шу билан бирга, минтақадаги рақобатчи давлатлар турли аудиториялар учун ҳиссий жиҳатдан бой туристик маҳсулотларни шакллантириб, кўпроқ тўловга қодир туристларни жалб этишга эришган.

Иккинчи муҳим муаммо туризм секторида рақамлаштириш даражасининг пастлиги билан боғлиқ. Кўплаб компанияларда тўлиқ ишлайдиган кўп тилли веб-сайтлар мавжуд эмас, SEO даражаси паст, ижтимоий тармоқлардан етарли фойдаланилмайди, халқаро онлайн бронлаш платформаларида фаол иштирок кучсиздир. Натижада кўплаб компаниялар глобал ахборот майдонидан четда қолмоқда. Бу муаммо айниқса Бухоро ва Хива каби ҳудудларда яққол сезилмоқда, чунки кўплаб компаниялар ҳанузгача асосан офлайн реклама услубларига таянмоқда, рақобатчилар эса рақамли маркетинг ва халқаро агрегаторлардан фаол фойдаланмоқда.

Учинчи муаммо маркетинг коммуникацияларининг етарли даражада локализация қилинмаганлиги билан боғлиқ. Кўплаб меҳмонхоналар ва туристик компаниялар асосан рус тилига ва қисман инглиз тилига қаратилган, бироқ Яқин Шарқ, Туркия ва Шарқий Осиё давлатлари бозорларига мослаштирилган коммуникация етарли эмас. Бу эса ишонч даражасининг пасайишига ва рақобатбардошликнинг камайишига олиб келади.

Давлат томонидан олиб борилаётган миллий туризм брендини тарғиб қилиш сиёсатига қарамай, давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги етарлича тизимли эмас. Йирик туризм лойиҳалари кўпинча алоҳида бренд сифатида ривожланади, бу эса ягона мамлакат брендининг кучли таъсирини заифлаштиради.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Ўзбекистон туризм саноати ривожланишидаги асосий тўсқинликлар маркетинг табиатига эга. Соҳада “маркетинг миопияси” кузатилади, яъни эътибор асосан анъанавий кучли томонларга қаратилиб, янги имкониятлар тўлиқ ишга солинмаяпти. Муваффақиятли фаолият юритаётган компаниялар эса рақамли маркетинг воситаларидан фаол фойдаланмоқда, бозор сегментациясини амалга оширмоқда ва кўп тилли коммуникацияни жорий этмоқда.

Халқаро туризм бозорида барқарор рақобатбардошликни таъминлаш учун тизимли маркетинг воситаларидан фойдаланишни тақозо қилади. Тадқиқот жараёнида сифат ва миқдорий таҳлил усуллари қўлланилиб, макроиқтисодий муҳитни баҳолашда PESTLE

таҳлили, хизматлар соҳасида маркетинг самарадорлигини ўрганишда эса 7P маркетинг микс модели ва SWOT-таҳлили каби стратегик таҳлил усулларидан фойдаланилди.

Ўтказилган PESTLE таҳлили очиклик сиёсати ва виза режимининг либераллашувини, меҳмондўстликни юқори ижобий омил сифатида ажратса, авиачипталар нархининг юқорилиги, хизмат кўрсатиш соҳасидаги кадрлар "софт скиллс" ва маркетинг кўникмаларига ега эмаслиги, рақамли мавжудлик паст, SEO ва халқаро платформалар билан интеграция етарли эмаслигини кўрсатди.

SWOT таҳлил Ўзбекистон туризм соҳасининг кучли томонлари сифатида бой маданий мерос, хавфсизлик даражасининг юқорилиги ва миллий меҳмондўстлик анъаналарини кўрсатган бўлса, халқаро транспорт харажатларининг юқорилиги, сервис сифатидаги нотекислик ва рақамли маркетингнинг суст ривожланганлиги асосий заиф томонлар сифатида қайд этилди. Шу билан бирга, зиёрат туризми бозорига чиқиш, рақамли технологиялар орқали хизматларни персонификация қилиш ва минтақавий ягона визани жорий этиш каби имкониятлар мавжуд бўлса-да, минтақавий рақобатнинг кучайиши ва глобал иқтисодий беқарорлик муайян хатарларни юзага келтирмоқда.

Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон туризм саноатини ривожлантириш учун қуйидаги маркетинг ечимларини таклиф этамиз:

1. **Омниканал маркетингни жорий этиш:** Туристтик маҳсулотларни бир вақтнинг ўзида ижтимоий тармоқлар, мобил иловалар ва глобал брон қилиш тизимлари орқали сотишни йўлга қўйиш. Бунда "Content-first" стратегиясидан фойдаланиб, визуал сторителлингни кучайтириш лозим.

2. **Маҳсулот диверсификацияси:** Анъанавий экскурсиялардан ташқари, "Таҷриба туризми" (Experience Tourism)ни ривожлантириш. Масалан, сайёҳ фақат нон ёпиш жараёнини кўрмасдан, унда бевосита иштирок этиши (Master-classes) керак.

3. **Revenue Management тизими:** Меҳмонхоналар ва туроператорлар учун талабнинг ўзгаришига қараб нархларни автоматик тарзда пасайтириш ёки ошириш имконини берувчи дастурий таъминотларни жорий этиш.

4. **Destination Branding:** Ҳар бир вилоятнинг ўзига хос маркетинг логотипи ва "Slogan"ини яратиш. (Масалан: "Samarkand — The Crossroads of Cultures").

Хулоса қилиб айтганда, тадқиқот натижалари Ўзбекистон туризм саноатининг рақобатбардошлиги инфратузилмавий омиллар билан бир қаторда стратегик маркетинг бошқаруви сифатига бевосита боғлиқ эканлигини кўрсатди. Аниқланган тизимли камчиликларни бартараф этиш ва таклиф этилган маркетинг ёндашувларини амалиётга татбиқ этиш орқали мамлакатнинг халқаро туристик рейтинглардаги ўрнини сезиларли даражада яхшилаш ҳамда тармоқ иқтисодий самарадорлигини ошириш имконияти мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Астанакулов О. Ўзбекистонда туризм самарадорлигини баҳолаш ва уни ривожлантириш истиқболлари. Qo'qon Universiteti Xabarnomasi, 2024. 13, 16–21. <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1014>
2. Buhalis, D. Information Technology for Strategic Tourism Management. Pearson Education, 2022.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Издательский дом Вильямс, 2007.

4. Тешабаева О. *Туризм соҳасидаги тадбиркорлик корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг назарий ва услубий асослари*. *Economics and Innovative Technologies*, (2023).11(3), 207–214. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i21
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 27 июлдаги "Туризм соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-238-сонли қарори.
6. *Ergasheva Z. B.* The Role of Marketing Strategies and Organizational-Economic Factors in Ensuring Competitiveness in the Tourism Industry. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 2025. 12(10). <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/3914>